

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 784+82-14

DOI: 10.5281/zenodo.10968203

ИНТЕГРАЦИЯ ВОКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ПОЭЗИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ

ЧЖОУ Лян,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Соискатель; e-mail: zhouliang@gmail.com

Научный руководитель:

ЦЫКИНА Юлия Юрьевна,

Казанский государственный институт культуры (Казань, РФ);

Доктор исторических наук, доцент; e-mail: suleimani@mail.ru

Аннотация. История китайской цивилизации насчитывает свыше пяти тысяч лет, в результате которой была создана культура Центрального Китая, внесшая выдающийся вклад в развитие человечества и сделавшая её одним из великих народов мира. Наряду с другими видами искусств, китайская культура была широко представлена музыкальными и поэтическими произведениями. Процесс формирования и развития древнекитайской поэзии неразрывно связан с музыкальным искусством. В Китае поэзия изначально была предназначена для пения, и в первые этапы она была представлена в виде песенных текстов. Автор рассматривает связь музыки с древнекитайской поэзией на примере «Ши-цзин» (XI-VI вв. до н.э.), стихов Чу Ци (475-221 гг. до н.э.) и поэзии эпохи Хань (206 г. до н.э. – 220 г н.э.), которые представляют собой произведения, соединяющие поэзию и музыку. Выделены особенности развития китайской вокальной музыки в конкретные исторические эпохи: Тан (618-907 гг.) и Сун (960-1279 гг.). Автор доказывает, что в указанные исторические периоды отмечается кульминация развития Китайских жанров при неразрывном единстве музыки и поэзии на примере жанров фу, ши и цзы. Выявлена тесная взаимосвязь китайских вокальных произведений с основными тенденциями общественно-политической жизни страны в различные исторические периоды. В статье представлены особенности интеграции стихов и музыки, которые в течение долгого периода существовали и развивались в неразрывном единстве. Доказана жизнеспособность традиционной китайской поэзии и музыки в современную эпоху.

Ключевые слова: древнекитайская поэзия, музыка Китая, эпоха Тан, эпоха Сун, вокальные произведения, жанры фу, ши, цзы, «Шицзин», Чу Ци, Ли Бо, Ду Фу

Для цитирования: Чжоу Л. Интеграция вокальных произведений и древнекитайской поэзии в исторической ретроспективе. // Сервис plus. 2024. Т.18. №1. С.71-78. DOI: 10.5281/zenodo.10968203.

Статья поступила в редакцию: 07.02.2024.

Статья принята к публикации: 10.03.2024.

THE INTEGRATION OF VOCAL WORKS AND ANCIENT CHINESE POETRY IN A HISTORICAL RETROSPECTIVE

Liang ZHOU,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia),

Candidate; e-mail: zhouliang@gmail.com

Supervisor:

Yuliya Yu. TSYKINA,

Kazan State Institute of Culture (Kazan, Russia),

PhD (Dr. Sc.) in History, Associate Professor, e-mail: suleimani@mail.ru

Abstract. The history of Chinese civilisation spans over five thousand years, resulting in the creation of the culture of Central China, which has made an outstanding contribution to humanity and made it one of the great nations of the world. Along with other arts, Chinese culture was widely represented by music and poetry. Music played an important role in the formation and development of ancient Chinese poetry. In China, poetry was originally intended for singing, and in the early stages it was presented in the form of song lyrics. The author considers the connection between music and ancient Chinese poetry on the example of «Shijing» (XI-VI centuries BC), the poems of Chu Qi (475-221 BC) and the poetry of the Han era (206 BC - 220 AD), which are works that combine poetry and music. The peculiarities of the development of Chinese vocal music in specific historical epochs: Tang (618-907) and Song (960-1279) are highlighted. The author proves that these historical periods marked the culmination of the development of Chinese genres with the inseparable unity of music and poetry on the example of fu, shi and tzu genres. The close interrelation of Chinese vocal works with the main tendencies of social and political life of the country in different historical periods is revealed. The article presents the peculiarities of integration of poetry and music, which for a long period existed and developed in inseparable unity. The role of ancient Chinese poetic and musical works in the formation and development of the country's social and political life is noted.

Keywords: ancient Chinese poetry, music of China, Tang era, Song era, vocal works, Fu, Shi, Zi genres, Shijing, Chu Qi, Li Bo, Du Fu

For citation: Zhou, L. (2024). The integration of vocal works and ancient Chinese poetry in a historical retrospective. *Service plus*, 18(1), 71-78. DOI: 10.5281/zenodo.10968203. (In Russ.).

Submitted: 2024/02/07.

Accepted: 2024/03/10.

Введение

Процесс формирования и развития древнекитайской поэзии неразрывно связан с музыкальным искусством. В одной из выдающихся китайских книг Шу-цзин говорится: «Песнь выражает волю, песнь вечно протягивается, звук соответствует вечности, ритм соответствует звуку» [4, с. 378]. Следовательно, поэзия и музыка были в неразрывном единстве: «поэзия — это сердце удовольствия, звук — это тело удовольствия».

Л.К. Шэнь пишет, что «музыкальные звуки рождаются в сердце в результате воздействия внешних вещей и событий» [10, с. 114]. В древнем китайском трактате Сыма Цянь (145–86 гг. до н.э.) «Ши-цзин» («Исторические записки») перечисляются шесть чувств (печаль, покой, радость, гнев, благоговение, любовь) с соответствующими каждому определённым характеру звуками шэн¹.

Истоки камерно-вокальной музыки Китая берут начало в далекой древности. Исследователи считают, что лирическое пение появилось ещё в эпоху Ранней Цинь (351–395 гг.). В эпоху Тан (618–907 гг.) получила развитие художественная мелодекламация, а в эпоху Сун (960–1279 гг.) — пение под аккомпанемент цитры. В XX в. древние камерно-вокальные жанры получили в китайском музыковедении название «высокохудожественные китайские древние песни» [2, с. 156].

Литературный обзор

Изучение исследований по проблематике статьи позволило объединить их в несколько групп.

Публикации первой группы посвящены вопросам духовной культуры Китая. Среди них следует выделить работы Ху Пэнлинь, Хан Ханге [7], Ан Иру [1], в которых рассматриваются основные тенденции развития китайской культуры в различные исторические периоды.

Исследования второй группы освещают особенности становления и развития традиционной китайской поэзии. Необходимо отметить труды Ван Фучжи [3], Е.А. Серебрякова [5], Н. [6], в которых выявлены особенности стихотворных произведений Китая разных эпох.

Работы третьей группы анализируют вопросы исторического развития китайской музыкальной культуры, а также особенностям художественной песни. Отметим работы Ван Даян [2] Шень Чжилун, Ци Дунхай [9], Шэнь Л. К. [10], Ян Инлю [11], Ян Инь [12], позволившие осмыслить взаимосвязь музыки и слова в китайской камерно-вокальной традиции.

Труды четвертой группы освещают вопросы трансляции китайской музыкальной культуры в мировое культурное пространство. В частности, публикации Ж. Цинь [8], Н.А. Копытько [4] рассматривают интеграцию китайской музыкальной традиции в современное композиторское творчество.

Несмотря на кажущееся обилие литературы по рассматриваемой проблематике, необходимо отметить отсутствие комплексных исследований по проблеме интеграции вокальных произведений и древнекитайской поэзии.

Материалы и методы

При рассмотрении данной темы автор использовала следующие материалы: аудиозаписи вокальных композиций различных исторических периодов; соответствующие им тексты древнекитайской поэзии; специализированные исследования по заявленной теме.

Основополагающими методами при рассмотрении проблемы интеграции вокальных произведений и традиционной поэзии Китая явились теоретический метод анализа музыкального языка вокальных произведений и языковых особенностей древнекитайской поэзии, что позволило выявить особенности взаимодействия музыки и текста. В ряду эмпирических методов следует выделить метод сравнения вокальных произведений, который способствовал выявлению изменений в интеграции музыки и поэтического слова в различные периоды времени. В ряду специальных методов следует выделить метод историзма, способствующий выявить особенности процесса интеграции вокальных произведений и литературных текстов в различные исторические эпохи.

Результаты

Развитие вокальных жанров Китая тесно связано с историей развития государства.

¹ Шэн — это термин, обозначающий категорию «звука» в Китайской музыке.

Период Западных Чжоу (1046–771 гг. до н. э.) в Китае характеризовался феодальной системой, где страна была разделена на множество мелких государств. Это было время политических изменений, экономического роста и культурного развития. Жизнь в тот период была организована вокруг земледелия, ремесел и военного дела. Философские идеи, включая конфуцианство и даосизм, стали важными аспектами культуры. Этот период также ознаменован развитием литературы, включая произведения, такие как Книга Песней (Ши-цзин).

Музыка в Западной династии Чжоу была в значительной степени связана с религиозными и церемониальными аспектами общества. Профессиональные музыканты занимались созданием и исполнением музыки в храмах и на церемониях, таких, как обряды поклонения предкам или важные государственные мероприятия. Музыканты обладали специализированными навыками, необходимыми для создания специфического сопровождения этих событий. Эта ориентация на профессиональные выступления была частью общей системы церемониальной культуры и религиозной традиции в то время. Для исполнения некоторых од требуется специальная вокальная подготовка [5, с. 245].

Самым ранним сборником стихов, предназначенных для специализированного музыкального сопровождения и исполнения, является «Книга песен» («Ши-цзин»). В нем содержатся примеры, относящиеся к периоду XI–VI вв. до н.э. В «Истории» Конфуция говорится: «Триста пять песен» Конфуций исполнял ... на струнных инструментах, стремясь к звукам Шао, У, Я и Сонг [8, с. 132]. Таким образом, уже в это время древние китайцы относились к музыке и стихам как единому целому. Неслучайно, что классические произведения, такие, как «Гуаньцзюнь» и «Шуошу» из «Ши-цзин» до сих пор остаются песнями, востребованными широкой аудиторией. включает

Книга состоит из четырех частей: «нравы царств» 国风 го фын (бытовые, народные лирические песни; «малые оды» 小雅 сяо-я (лирические песни, сочинённые представителями интеллигенции); «великие оды» 大雅 да-я; «гимны» 颂 сун (церемониальная музыка и танцы). Песенное наследие Ши-

цзин отличается высоким профессионализмом и художественным мастерством. Следует выделить «Малые оды» сяо-я, для которых характерны тонкий психологизм и эмоциональная выразительность.

Антология «Чуцы» («Песни царства Чу») (VIII–III в до н.э.) приписываются Цюй Юаню и его последователю Сун Юю. В нее включены поэмы, которые состоят, как правило, из рифмованных четверостиший мифологического, а также религиозного содержания.

В период династии Хань (202 до н.э. – 9 в. н.э.), из жанра «чуцы» развился жанр «фу» (賦), для которого характерна особая, промежуточная – прозаическая форма изложения. Для произведений этого жанра характерна мелодекламация: использование разностопного стихосложения с прозаическими вставками. В период Шести династий (220–589 гг.) жанр «фу» (賦) являлся главным поэтическим жанром. Причиной популярности данного жанра является его соответствие официальным канонам: он отличался гимнографическим стилем, используемым для описания и восхваления природы, литературных достижений и исторических событий.

«Золотым веком» искусства поэзии в Китае явилась эпоха Тан (VII–VIII вв.). В этот исторический период стала преобладать поэзия «ши» (诗) – более простой и личный поэтический жанр [6, с. 4]. Это было связано с изменением вкусов и литературных предпочтений данной эпохи. Жанр «ши» существовал и развивался на протяжении значительного исторического периода. Особенностью стихосложения являлось наличие пяти- или семи-слоговых строк, а также сложного мелодического рисунка со строго определенным порядком чередования музыкальных тонов. Рифма является сквозной, строки рифмуются через одну. Поэты Ли Бо и Ду Фу сделали «ши» более популярным, создавая эмоциональные и лирические произведения, которые нашли отклик у широкой аудитории. Поэзия Ли Бо часто восхваляла веселье, вдохновение и радость, его слог отличался яркой музыкальностью, а исполнение его часто сопровождалось инструментальным аккомпанементом.

Ду Фу, наоборот, в своих произведениях обращал внимание на глубокие эмоции, часто связанные с политическими или социальными событиями. Его стихи обладали более мрачным и меланхолическим тоном, но иногда также содержали элементы, связанные с музыкой. Творчество этих поэтов способствовало интеграции звуков и ритмов в китайскую поэзию, создавая гармоничное сочетание музыки и словесного искусства. Такое тесное единство способствовало значительному развитию китайской поэзии и укреплению позиций национальной культуры.

Антологией поэтических произведений данного времени является «Полное собрание танских стихов» Ван Вэй (699-759 г.), которое является одним из наиболее значительных литературных сборников в истории китайской поэзии и содержит 48 900 стихов. Сборник охватывает «Золотой век» поэзии в Китае и включает в себя работы многих выдающихся поэтов, таких, как Ли Бай и Ду Фу. «Полное собрание танских стихов» отражает разнообразие стилей и тем в поэзии того времени, а также прославляет красоту природы, эмоциональную глубину и размышления о жизни. Данная книга является уникальным памятником культуры эпохи Тан и способствует пониманию общественных, политических и эстетических аспектов той эпохи.

Благодаря значительному подъему поэтических жанров в эпоху Тан значительного развития достигло и музыкальное искусство. Неслучайно, что многие образованные представители интеллигенции, создавая свои вокальные произведения, обращались к стихотворным текстам эпохи. «Три повторения имени Ян Гуаня» явилась первой известной песней [3, с. 24]. Ее текст взят из стихотворения Ван Вэй «Провожая двух послов на Запад: «Город вечернего дождя, смывающего легкую пыль, гостиняя, окруженная зелеными лозами. Предлагаю тебе, друг, допить чарку вина, когда отправишься на Запад, где нет знакомых лиц». Эти искренние, трогательные строки в сочетании с лирической мелодией сделали эту песню обязательной при обряде провожания.

Синтез поэзии и музыки в период Тан был уникален благодаря тесному переплетению словесных выражений и музыкальных форм. Это создавало гармоничное единство, где стихи и музыка

обогащали друг друга, подчеркивая глубину эмоций и культурное наследие.

Эпоха Сун (960-1279 г.) унаследовала достижения предыдущих эпох и была ориентирована на насущные внутренние проблемы жизни государства, что обеспечило процветание сунской культуры. Общеизвестно, например, что эта эпоха ознаменовалась изобретением пороха, компаса и ксилографии (печатания с резных досок). Особого расцвета в это время достиг поэтический жанр «ши 诗» [5, с. 58]. Пятисловные и семисловные (пять и семь иероглифов в строке соответственно) поджанры гуши (古诗) и цзиньтиши (近体诗) доминировали в китайской поэзии до XX в.

Эти стихотворные формы послужили основой для создания нового поэтического жанра данной эпохи – «Ци 词» («Цзи») (фактически означает «песня»). Название данного жанра отражает тесную связь поэзии и музыки. Каждое стихотворение в жанре «ци» сопровождалось строго определенным видом лада («цидао 词调» или «ципай 词牌»). Согласно записям, в эту эпоху было создано свыше восьмисот ципай [11, с. 156]. Для одного и того же ципай применялся одинаковый музыкальный тон, и каждая ци обычно состояла из нескольких фрагментов, которые исполнялись вновь и вновь с одинаковым ударением, что приближено к современным песням в куплетной форме. Внутри ци верхний и нижний куплеты обозначают остановку или паузу в музыке. Стихотворный строй определял музыкальный размер романса, а количество иероглифов в одной строке определяло его ритм. Содержание стихотворений вначале включало любовную и пейзажную темы, но затем популярными стали философские и социальные мотивы.

В этот период появилось множество выдающихся поэтов, многие из которых обладали разносторонними талантами и великолепным музыкальным образованием.

Лю Юань (刘咏) был выдающимся поэтом того времени, и его созданные ци распространились повсюду. Его прозвище – «Лицо у реки Янцзы» (扬州慢) указывает на то, что его Ци охватили все места у реки, где можно было пить воду

из колодца, и в любом из этих мест он мог исполнить ци [9, с. 200]. Следовательно, пение ци стало частью повседневной жизни людей, что также отражает высокий уровень музыкального воспитания того времени.

Цзянг Куи (姜夔), знаменитый музыкант и поэт посвятил всю свою жизнь творчеству, соединяя поэзию и музыку (白石道人歌曲), и его сохранившиеся произведения «Гэцзю Даорэн», «Янчжоу ман» (扬州慢) являются произведениями, где идеально сочетаются слова и музыка [12, с. 220].

Ли Цинчжао (李清照), женщина-поэтесса, занимала особое положение в литературном мире эпохи Сун. В ее стихах мы видим картины перемен, огорчения и радости, которые, вероятно, пелись, как и современные «популярные песни».

Таким образом, в эпоху Сун, независимо от того, создавались ли слова для мелодии или мелодия для слов, достигнута была высокая гармония слов и музыки. В этот период связь музыки с культурой была гораздо более плотной, чем в любой другой эпохе. Именно в это время слова и музыка вокальных произведений являлись неразрывное целое, ярким примером которого является Цзы.

В течение длительного периода времени (династии Юань, Минь, Цинь) традиционная китайская поэзия и музыка находились в состоянии консервации, что было обусловлено монгольским и маньчжурским завоеваниями. Только в начале XX века власть циньской династии была свергнута и провозглашена Китайская республика.

Октябрьская революция 1917 г. в России оказала значительное влияние на социально-политическую жизнь Китая. Отражением российских событий стало движение «Четвертого мая» в июне 1919 г. С этого времени началось возрождение китайской поэзии и музыки. Величественные и громогласные стихи великого китайского лидера Мао Цзэдуна (毛泽东) вдохновили многих композиторов на создание выдающихся вокальных произведений, таких как «Воспоминания о Цинь-Э, Лоу Шань Гуань (忆秦娥·娄山关)», «Цин Юань

Чун, Снег (沁园春·雪)» и «Сицзян Юэ, Джинган Сянь (西江月·井冈山)». Эти произведения не только высоко ценятся в мире искусства, но и любимы народом, что придает им статус «художественных песен».

В настоящее время авторы активно обращаются к уникальному культурному богатству, которое содержится в древней поэзии.

Например, в 1993 году известный композитор Хуанг Цзы создал известную художественную песню «Хуа Фэй Хуа» («花非花») на основе стихов поэта эпохи Тан Бай Жуи. Ли Инхайв своем творчестве обращается к поэзии эпохи Тан (Мэн Хаораня и Чжан Цзи), как это видно в «Чун Сяо (春晓)» и «Фэн Цяо Е Бо» («枫桥夜泊») соответственно. Композиторы искусно используют традиционные музыкальные элементы и интегрируют разнообразные техники композиции, создавая множество выдающихся произведений. Эти композиции не только сохраняют традиционные музыкальные стили, но и демонстрируют мастерство и выразительные приемы современного музыкального творчества.

В современной поп-музыке также используется классическая китайская поэзия. Ярким примером является ряд песен, исполненных Терезой Тэн, среди которых «Yu Mei Ren» («虞美人») на стихи поэта династии Тан Ли Ю. Певица Ван Фей исполняет песню «Желание бесконечных лет» («但愿人长久») на стихи поэта династии Сун Су Ши. Популярные эстрадные песни, созданные на основе стихов поэтессы периода Сун Ли Цинчао обладают мелодичной красотой и тонким, изящным стилем. Например, «Yi Jian Mei» («一剪梅») стала популярной темой телевизионного сериала. Такое тесное объединение музыки и древнекитайской поэзии усиливает синергию между ними, придавая популярной музыке изысканность и утонченность.

Следует выделить исполнителя Джей Чоу, который не только призывает музыкальную индустрию поддерживать «китайские песни», но и создает множество красивых и широко исполняемых

произведений в этом жанре, и способствуя передаче и продвижению традиционной культуры.

Полученные результаты и их обсуждение

Интеграция вокальных произведений и классической поэзии прежде всего проявляется в идеальном союзе песен и стихов. Классическая поэзия всегда излучала свой шарм, обогащая песни, и, в свою очередь, песни предоставляют художественное выражение классической поэзии через звук. Как сказал Генрих Гейне: «Музыка, возможно, является последним языком искусства...» [1, с. 25]. Вершина языка – музыка – передает чувства, эмоции, которые трудно выразить словами, в то время как классическая поэзия предоставляет музыке четкую концептуализацию. Поэзия, как сильно структурированный и ритмичный язык, уже обладает музыкальными чертами, а музыка обогащает темы и формы поэтического творчества.

Заключение

Таким образом, глубокая взаимосвязь поэзии и музыки существовала в течение всего историче-

ского периода развития китайской культуры. В течение длительного времени традиционная китайская культура развивалась по уникальному сценарию, вне зависимости от каких-либо иностранных влияний. Данный факт получил отражение в различных жанрах поэзии, в особенности в эпохи Тан и Сун. Глубокое влияние на форму и содержание китайской поэзии оказали внутренние причины, которые определили её жанры, образность, форму и связь с музыкой, делая каждое произведение уникальным отражением внутреннего мира художника.

Объединение музыкальных произведений с древней поэзией обогащает музыку внутренним содержанием, способствует более широкому распространению традиционной китайской поэзии и расширяет пространство для ее развития и трансляции. Это взаимодействие создает прекрасное взаимодополнение, удовлетворяя наши эстетические потребности и укрепляя связь с традиционным искусством.

Список источников

1. 安忆如. 人生一见面//天津:天津教育出版社, 2006年, 135页。= Ан Иру. Жизнь, как только при встрече // Тяньцзинь: Издательство Тяньцзиньского образования, 2006. 135 с. [На кит. языке].
2. 王大雁. 艺术歌曲概述 / 王大雁. 上海:上海音乐出版社·2009年。389页。= Ван Даян. Общий обзор художественной песни / Ван Даян. Шанхай: Шанхайское музыкальное издательство, 2009. 389 с. [На кит. языке].
3. 王夫之. 王夫之姜斋诗《姜斋诗话》 // 船山遗书。北京:人民评论·1936年。234页。= Ван Фучжи. 王夫之 Стихотворения Цзяньчжай《姜斋诗话》 // Предсмертная записка Чуаньшань. Пекин: Народный обзор, 1936. 234 с. [На кит. языке].
4. Копытько Н. А. Белорусский музыкальный Китай: диалог с традициями Поднебесной в творчестве композиторов Беларуси // Традиції і сучасні стан культури і мистецтва: зб. дакладаў і тезісаў Міжнар. навук.-практ. канф./гал. рэд. АІ Лакотка. Мінск. 2016. С. 378-380.
5. Серебряков Е. А. Жанр 詞曲: эпоха Сун (X – XII вв.) / Е. А. Серебряков // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 3. Литература. Язык и письменность / Гл. ред. М.Л. Титаренко. М.: Восточная литература, 2008. С. 58-65.
6. Федоренко Н. Китайская поэзия // Антология китайской поэзии / Перевод с китайского под общей редакцией Го Мо-Жо и Н. Т. Федоренко. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. Т. 1. С. 3-72.
7. 7. Ху Пэнлинь, Хан Ханге. 胡朋林, 杭杭格 Единство Неба и человека и духа китайской эстетики // Журнал Уханьского технологического университета (издание по социальным наукам), Т. 26. 2013. № 6. С. 932-938.
8. Цинь Ж. История развития медиаобразования в КНР // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2020. – № 6. – С. 131-136.
9. Шень Чжилун, Ци Дунхай. Музыкальная культура и музыкальная жизнь // Пекин: Издательство Пекинского университета, 2007. 223 с.
10. Шэнь Л. К. Из истории традиционной китайской музыки камерно-вокального направления // международный научно-исследовательский журнал. 2021. №. 12-5 (114). С. 114-118.
11. 杨英柳. 《中国古代音乐史》//北京:人民文学出版社, 1996年, 196页。= Ян Инъю. История древнекитайской музыки // Пекин: Издательство Народной литературы, 1996. 196 с. [На кит. языке].
12. 阳阴. 中国音乐史. 北京:人民音乐出版社, 1981年, 223 с.= Ян Инь. История китайской музыки. Пекин: Народный серебряный, 1981, 223 с. [На кит. языке].

References

1. An, Iru (2006). 人生一见面//天津 : 天津教育出版社 [Life as soon as you meet]. Tianjin: Tianjin Education Publishing House. (In Chinese).
2. Van, Dayan. (2009). 艺术歌曲概述 / 王大雁. 上海 : 上海音乐出版社 [General overview of art song]. (In Chinese).
3. Van, Fuchzhi. (1936). 王夫之姜斋诗《姜斋诗话》[Jiangzhai's poems]. 船山遗书。北京 : 人民评论 [Chuanshan's suicide note. Beijing: People's Review], 234. (In Chinese).
4. Kopyt'ko, N.A. (2016). Belorusskij muzykal'nyj Kitaj: dialog s tradiciyami Podnebesnoj v tvorcestve kompozitorov Belarusi [Belarusian Musical China: dialogue with the traditions of the Celestial Empire in the works of Belarusian composers]. *Tradycyi i suchasny stan kultury i mastactva: zb. dakladaŭ i tezisaj* [Traditions and the current state of culture and art]: Proceeding of International Scientific and Practical Conference. Minsk, 378-380. (In Russ.).
5. Serebryakov, E. A. et al. (2008). ZHanr cy: epoha Sun (X – XII vv.) [Genre 詞: the Song Epoch (X – XII centuries)]. In: *Duhovnaya kul'tura Kitaya: enciklopediyav* [Spiritual culture of China: encyclopedia]: in 5 vols. Vol 3. *Literatura. YAzyk i pis'mennost'* [Literature. Language and writing]. Moscow: Publishing house «Oriental literature», 58 – 65. (In Russ.).
6. Fedorenko, N. (1957). Kitajskaya poeziya [Chinese Poetry]. In: *Antologiya kitajskoj poeziim* [Anthology of Chinese Poetry]. Moscow: State Publishing House of Fiction, 3-72. (In Russ.).
7. Hu Penlin', Han Hange (2013). Edinstvo Neba i cheloveka i duha kitajskoj estetiki [The Unity of Heaven and Man and the Spirit of Chinese Aesthetics]. *ZHumal Uhan'skogo tekhnologicheskogo universiteta (izdanie po social'nyh naukam)* [Journal of Wuhan University of Technology (Social Sciences publication)], 26 (6), 932 – 938. (In Russ.).
8. Cin', ZH. (2020). Istoriya razvitiya mediaobrazovaniya v KNR [The history of the development of media education in China]. *Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk* [Actual problems of humanities and natural sciences], 6, 131-136. (In Russ.).
9. SHen' CHzhilun, Ci Dunhaj. (2007). *Muzykal'naya kul'tura i muzykal'naya zhizn* [Musical Culture and Musical Life]. Beijing: Beijing University Press. (In Russ.).
10. She`n`, L.K. (2021) Iz istorii tradicionnoj kitajskoj muzyki kamerno-vokal'nogo napravleniya [From the history of traditional Chinese chamber and vocal music]. *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal* [International Scientific Research Journal], 12-5 (114), 114-118. (In Russ.).
11. Yang, Y.Y. Ryu. (1996). 中国古代音乐史 [History of Ancient Chinese Music]. Beijing: People's Literature Publishing House. (In Chinese).
12. Yang Yin. (1981). 中国音乐史 [A History of Chinese Music]. Beijing: People's Literature Publishing House. (In Chinese).